

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO DIGITAL: OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO

*Márcio José Souza Leite¹
Ailton Luiz dos Santos²
José Alcides Queiroz Lima³
Tatiana Rocha dos Santos⁴*

RESUMO

Este estudo se concentra na compreensão das dinâmicas entre tecnologia, currículo e educação na era digital. A rápida evolução tecnológica trouxe desafios significativos ao currículo educacional, exigindo uma adaptação contínua às novas necessidades de aprendizagem. O estudo discutiu a seguinte questão norteadora: Como as tecnologias digitais estão transformando o currículo educacional e o processo de ensino-aprendizagem? O objetivo desta pesquisa foi investigar a integração das tecnologias digitais na educação e avaliar seu impacto no currículo educacional, considerando tanto os desafios quanto as oportunidades que surgem nesse contexto. O método de pesquisa utilizado foi uma análise

- 1 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4ª CIPM na cidade de Lábrea- AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.
- 2 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>
- 3 Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>
- 4 Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguçu. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguçu. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguçu. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguçu. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

crítica da literatura existente, combinando a revisão de estudos anteriores com perspectivas contemporâneas sobre tecnologia e educação. Concluiu-se que a era digital requer um repensar do currículo educacional, onde a incorporação de tecnologias digitais deve ser realizada de maneira estratégica e reflexiva, visando enriquecer a experiência de aprendizagem e preparar os alunos para um mundo em constante transformação. A pesquisa destacou a necessidade de capacitação contínua dos educadores e a reavaliação dos métodos pedagógicos para integrar efetivamente as tecnologias digitais no processo educacional.

Palavras-chave: Currículo; Educação; Era digital; Tecnologia; Transformação.

INTRODUÇÃO

As mudanças que se verificam nas conjunturas atuais de aprendizagem, na denominada era digital, promovem a interrogação sobre quais as concepções de currículo presentes no século XXI e a ponderar sobre as implicações que as características dos contextos de aprendizagem atuais podem ter na conceptualização e no entendimento acerca do currículo. Este artigo aborda uma discussão entre currículo e uso de tecnologias na educação, enfocando os desafios e possibilidades na era digital. Nesse sentido, o estudo questiona que, considerando as profundas transformações sociais trazidas pelo desenvolvimento digital, quais são os principais desafios impostos ao currículo educacional a partir da utilização de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, tem como objetivos compreender a importância da utilização de tecnologias na educação frente à sociedade da era digital, verificando seus limites e possibilidades no processo de ensino-aprendizagem e no currículo, verificar a necessidade de utilização racional das tecnologias digitais na educação, bem como perceber os desafios e possibilidades impostos ao currículo e ao sistema de ensino pela era digital.

A sociedade contemporânea é considerada uma sociedade digital ao se considerar os avanços tecnológicos que ocorrem em ampla velocidade, promovendo o estreitamento de relações e a aceleração da disseminação do conhecimento. Tais situações possuem grande repercussão no âmbito educativo e o sistema de ensino, sobretudo os docentes, não devem se eximir de acompanhar toda evolução no processo educativo.

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

Verifica-se um profundo aceleração da tecnologia eletrônica, sobretudo no que se refere à informática, ao computador e à internet. O mundo atual encontra-se imerso no uso de técnicas e recursos tecnológicos, sendo que é impossível desconsiderar as tecnologias digitais enquanto ferramentas que auxiliam na efetividade do processo ensino-aprendizagem, na abordagem do cotidiano em sala de aula.

É indispensável ao educador comprometer-se com indagações e discussões que problematizem a importância da tecnologia na sociedade e, sobretudo, na educação. Assim, justifica-se a escolha desta temática para o estudo que aqui se inicia, ao se levar em consideração que a introdução da tecnologia altera a maneira de ensinar e traz efeitos para a educação.

O sistema educacional atual deve considerar, gerir e orientar a utilização das informações no direcionamento dos alunos para o uso racional das tecnologias digitais, considerando a clara dificuldade que se manifesta como excesso de estímulos e informações improdutivas. Logo, o educador deste século deve estar sintonizado com os desafios que o contexto atual impõe e que se inserem na educação de forma irrevogável.

Nesse sentido, há que se desenvolver atitudes e posturas diferenciadas, de modo que, tanto professores quanto alunos devem se disponibilizar à adaptação das demandas do mundo cada vez mais pautado pela tecnologia. O contexto atual incita a superação de mecanismos tradicionais e não-reflexivos de transmissão de conhecimentos, bem como a superação da segmentação e fracionamento do conhecimento, direcionando-se à construção de um ensino verdadeiramente contextualizado e, destarte, mais apropriado às exigências do mundo do trabalho.

1 TECNOLOGIA: CURRÍCULO E EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

Tedesco (1995) aponta que a sociedade vem se estruturando em novas formas de organização econômica, política e social, bem como afirma que os tempos atuais vivencia a sociedade da informática. O papel que o conhecimento e a informação desempenham configuram a inovação deste processo, considerando as novas tecnologias de informação, de modo que a sociedade também se transforma, tendo que lidar com uma sobrecarga de

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

informações, grande velocidade de sua transmissão, superação das limitações de espaço e tempo, assim como a utilização de indiscriminada de sons e imagens.

Hobsbawn (1995) esclarece que a tecnologia ocasionou profundas mudanças em diversas áreas do conhecimento humano. A tecnologia, principalmente os dispositivos móveis e a internet, influencia múltiplos aspectos da vida em sociedade, isto é, práticas sociais de naturezas diversificadas (GIDDENS, 2012), incluindo práticas discursivas e educacionais.

Para Viana e Peralta (2020), a abordagem teórica e o empírico possibilitam caracterizar a compreensão sobre o currículo no contexto digital e ensinam propor a sua materialização numa concepção de currículo adequada, ou seja, um currículo cujo desenvolvimento se manifesta quando as aprendizagens são efetivadas desde o uso de tecnologias digitais. No mundo atual, torna-se impossível para qualquer sistema, ignorar a inserção da tecnologia digital e seus impactos na vida do ser humano.

Tajra (2008) argumenta pela necessidade de o sistema de ensino dispor de uma perspectiva educativa que vislumbre de forma racional o uso das tecnologias na escola, pois, além de capacitar os professores, é necessária a mudança de atitude para que haja a incorporação das tecnologias na escola e a quebra dos paradigmas. O intenso crescimento da utilização das tecnologias da informação e comunicação - TIC ocasionou resultados em diversificadas instâncias da vida socioeconômica e política, sobretudo incidindo consideravelmente na atuação da escola enquanto instituição formadora e educadora, de forma que ela foi impelida a ressignificar suas práticas face a expansão da sociedade em rede e diante da inegável apropriação dessas ferramentas por crianças, ensejando obrigatoriamente uma releitura da ação e da intencionalidade pedagógica.

Soares (1998), alerta que o computador enquanto ferramenta em seu meio de trabalho, também manifesta aspectos negativos, sendo necessário identificá-los a fim de evitá-los, dentre os quais a falsa percepção de que a internet sempre é boa, sem erros, assim como é importante se ter em mente que ela pode causar doenças ocupacionais como a síndrome da digitalização ou tenossinovite, manifestando inflamações dos tendões musculares da mão e dos braços.

A inovação tecnológica causa transformações nos valores e nas regras de uma sociedade e, logo, compõe uma fonte de pressão sobre o currículo e sobre a aprendizagem. O

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

fato de a Internet se exibir como um meio admissível para amparar e inovar diversos estilos de aprendizagem, entre a população em geral e em particular entre alunos e professores, é estimado um dos aspectos que mais incide no currículo (VIANA; PERALTA, 2020).

Caiado (2007, p. 38), aponta que a escrita peculiar do ambiente virtual não atrapalha a textualidade em outros espaços, sobretudo nas instituições de ensino. Para a autora (2007, p. 40), as abreviações, usuais em bate-papos, nos contatos realizados por meio dos comunicadores instantâneos e nos textos publicados em redes sociais, implicam em um aperfeiçoamento da escrita, que consegue exprimir as ideias em um reduzido conjunto de caracteres, possibilitando maior fluxo comunicacional em menor espaço e tempo.

Tajra (2008) também defende pressupostos que sustentam o sucesso na sociedade atual, acerca do uso de e tecnologias digitais na educação: utilização de software para desenvolvimento da escrita e leitura, promovendo diferentes tipos de produções; software de simulações para trabalhar habilidades lógicas matemáticas e resoluções de problemas, o computador como interação com o meio, entre outros. Para isso, é importante que o educador seja aberto à essa realidade e considere ampliar sua formação para lidar com tais tecnologias, como conhecimento dos softwares e saiba manusear os computadores, para que possa trabalhar com eles, enriquecendo sua ação pedagógica.

Tajra (2008) ainda defende que a educação deve ser capaz de pensar e reconstruir o saber, remodelando conceitos, valores e hábitos, uma vez que sem o conhecimento, há dificuldade de sobrevivência. As tecnologias facilitam a vida, produzindo novos arranjos organizacionais. A era digital requer uma nova reflexão acerca da educação e do currículo, inovando o trabalho, encampando responsabilidades direcionadas para a efetividade da educação e do processo de ensino-aprendizagem.

1.1 CURRÍCULO E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC podem ser compreendidas como sinônimo das tecnologias da informação (TI). Outrossim, é uma expressão genérica que enfatiza o papel da comunicação na moderna tecnologia da informação. Compreende-se que

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

as TIC são as ferramentas técnicas usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Assim, TIC implicam em TI assim como outros mecanismos de transmissão de informações e implicam em todas as tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres. Podem, então, ser interpretadas como um sistema de recursos tecnológicos articulados entre si, que possibilitam por meio das funções de *software* e telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem.

Conforme Oliveira *et al.* (2015), as TICs são usadas em variadas modalidades e ramos de atividades, com destaque para as indústrias no processo de automação, no comércio em gerenciamentos e publicidades, no setor de investimentos com informações simultâneas e comunicação imediata, e na educação no processo de ensino aprendizagem e Educação a Distância. Afirma-se que o fator mais significativo para o crescimento e potencialização da utilização das TIC em múltiplos contextos foi o advento de democratização da *Internet*.

A Informática trouxe, aliada aos variados recursos tecnológicos, a perspectiva de melhorias no processo de ensino e aprendizagem. As TIC viabilizam a adequação do contexto e as situações do processo de aprendizagem às diversidades em sala de aula. As tecnologias oferecem recursos didáticos proporcionais às diferenças e necessidades de cada educando. As possibilidades admitidas pelo uso das TIC são múltiplas, permitindo que o professor trabalhe, de modo diferenciado as informações (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Em linhas gerais, o currículo é compreendido, sob um prisma, como proposta alusiva à seleção, organização e promoção de experiências de aprendizagem pela instituição de ensino (VASCONCELLOS, 2009), abrangendo, desse modo, não somente os objetos do conhecimento, os conteúdos, assim como as experiências, ou aprendizagens previsíveis, e, ademais, a viabilidade de uma trajetória a ser trilhada, de uma prescrição sequencial, um norte ou sequência organizada de estudos, em uma concepção de desenvolvimento curricular. Pressupõe a organização de tempos, espaços, saberes, ferramentas, relações, organização de alunos, meios de trabalho dos professores, objetivos, metodologias, mecanismos de avaliação e como a escola se vai organizar para isso.

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

Doutro modo, o currículo é encarado como o percurso verdadeiramente feito pelo indivíduo na escola e que não coincide especificamente com a proposta curricular. É nesta última compreensão que o estudo se situa, embora admitindo que, ocasionalmente, se possa entender também uma proposta preliminar, mas, nessa situação, da responsabilidade do mesmo sujeito que, assim, incorpora a dupla atribuição de destinatário e destinador do currículo (VIANA; PERALTA, 2020).

Através das TIC, a informação é disponibilizada no instante em que é requisitada, conforme o interesse. A terminologia TIC é a união da tecnologia ou Informática com a tecnologia da comunicação, a *Internet* é uma constatação evidente disso. As TIC quando são adotadas, aperfeiçoam e favorecem o processo de ensino, pois geram ambientes virtuais de aprendizagem, cooperando com o aluno na absorção dos conteúdos. O computador e a Internet são atraentes para a atenção dos alunos, inculcando neles as competências necessárias para captação da informação.

Essa informação apresenta-se de modo cada vez mais interativo e cada vez mais célere, que os atores do processo de ensino, usualmente, não conseguem absorver. A maior dificuldade de se integrar as TIC no processo de ensino é o fato de o professor ser ainda compreendido como o possuidor de todo conhecimento (OLIVEIRA *et al.*, 2015). Atualmente, frente às tecnologias apresentadas aos estudantes, o docente tem a incumbência de intervir nessa nova formatação de ensino, oferecendo o subsídio necessário ao uso adequado e responsável dos recursos tecnológicos.

Para que isso ocorra, o docente deve buscar, na sua formação, a constante atualização em sua especialidade, assim como, no contexto das tecnologias que possam favorecer suas práticas pedagógicas. Consideram-se as TIC na perspectiva transformadora e determinante para aperfeiçoar a educação, mas deve-se ponderar que há muitos desafios ainda relativos à incorporação de tecnologias nas escolas. É um desafio para os professores transformar sua forma de idealizar e efetivar a prática educativa mediante uma nova ferramenta. Para Imbérnom (2010, p.36):

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria sociedade.

Necessita-se, assim, desenvolver um pensamento direcionado ao que verdadeiramente pode ser realizado mediante a utilização dessas novas tecnologias, sobretudo da *Internet*, no contexto educativo. Assim, é necessário entender quais são suas viabilidades e possibilidades técnicas e seu potencial pedagógico. Mediante as variadas compreensões e entendimentos sobre o currículo e enquadrando-o pela ótica de quem aprende, o ‘currículo em ação’ pode ser associado às aprendizagens que cada um realiza, nos diferentes contextos formativos que experiencia ao longo da vida. Desse modo, quando o próprio indivíduo concebe e decide sobre suas aprendizagens e suas experiências formativas, trata-se de um entendimento sobre o currículo designado como currículo pessoal de aprendizagem (VIANA; PERALTA, 2020).

1.2 EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM

Na sociedade atual, em que a máquina tende a substituir o trabalho do ser humano, compete ao homem a imperatividade de executar suas funções com criatividade e ideias inovadoras, de forma que na era digital, é indispensável que as pessoas possam identificar o que há de essencial nas estratégias e ferramentas de comunicação e informação.

Nesse sentido, Oliveira et al (2015) apontam que a inserção das TICs no ambiente educacional está vinculada, sobretudo, à formação do professor em um enfoque que possa desenvolver uma proposta transformadora do processo de ensino em algo dinâmico e desafiador com o subsídio das tecnologias. As TICs quando associadas a uma prática formativa que considera os conhecimentos prévios do aluno, articulados aos saberes escolares se tornam indispensáveis para a construção da aprendizagem.

É necessário ponderar acerca de sua incorporação no currículo e no cotidiano da educação em caráter terminativo. Seguidamente, é necessário considerar a proposição e o desenvolvimento de conteúdos inovadores, que utilizem todo o potencial dessas tecnologias. A adoção das TICs deve auxiliar gestores, professores, alunos, pais e funcionários a constituir a escola em um espaço democrático e promotor de ações educativas que exceda os limites da

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

sala de aula, estimulando o aluno a enxergar muito além dos limites da escola, respeitando constantemente os pensamentos e princípios do outro (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

A informática na escola não deve ser compreendida ou se limitar a disciplina curricular, e sim deve ser considerada e adotada como um recurso para ajudar o professor na integração dos conteúdos curriculares, sua finalidade não se encerra nas técnicas de digitações e em conceitos básicos de funcionamento do computador, a tudo um leque de oportunidades que deve ser explorado por aluno e professores.

Vieira (2011) ressalta duas possibilidades para se fazer uso das TICs, a primeira é de que o professor deve fazer uso deste para instruir os alunos e a segunda possibilidade é que o professor deve criar meios para que os alunos descrevam seus pensamentos, reconstrua-os e materialize-os por meio de novas linguagens, nesse processo o educando é desafiado a transformar as informações em conhecimentos práticos para a vida.

Conforme aponta Vieira:

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores, administradores e comunidades de pais – estejam preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. Nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer parte da mudança, porém essa mudança é mais profunda do que simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e formar professores para utilização dos mesmos. (VIEIRA, 2011, p. 4).

É de destaque o ponto de vista da autora, uma vez que implantar laboratórios de informática nas escolas não é a única ação necessária para a educação possa ter um salto qualitativo, é necessário, ainda que todos os atores do panorama escolar inclusive os pais tenham seu papel ressignificado.

Segundo Moran (2012), o professor é mais importante do que nunca nesse processo de inclusão da internet na educação, pois ele precisa se aprimorar nessa tecnologia para introduzi-la na sala de aula, no seu dia a dia, da mesma forma que professor, que um dia, introduziu o primeiro livro em uma escola e teve de começar a lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de comunicação de lado.

Na abordagem acerca do currículo, Silva (2005) destaca que ele é sempre decorrente de uma seleção de um contexto mais abrangente de conhecimentos e saberes, dos quais

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

escolhe-se aquele fragmento que vai necessariamente constituí-lo. Partindo da compreensão de que não é apropriado que o currículo seja entendido separado de suas condições reais de construção, prima-se por sua dimensão prática, gradativamente construída, que legitima os docentes e os alunos como sujeitos protagonistas da ação educacional. Esta dimensão pragmática do currículo possibilita interpretá-lo como um artifício social e historicamente construído e temporariamente estabelecido.

A aprendizagem mediada pelo computador ocasiona intensas transformações no processo de produção do conhecimento, se antes os únicos meios eram de sala de aula, o professor e os livros didáticos, hoje é permitido ao aluno transitar por diversificados espaços de informação, que também permitem enviar, receber e armazenar informações de modo virtual. A prática do currículo não é neutra e sua conformação depende dos sujeitos, do contexto, dos interesses e dos propósitos que estão em discussão e das diferentes concepções as quais está vinculado. Assim, o argumento de realização do currículo se configura enquanto uma dimensão específica de decisão dos professores e dos alunos, cruciais no desenvolvimento do currículo (PACHECO, 2006).

Destarte, o computador e as demais ferramentas tecnológicas são entendidos como bens necessários e saber utilizá-los é uma forma efetiva de favorecer, estimular, disseminar e proporcionar conhecimento e cultura. Assim, o currículo não pode estar dissociado na prática educacional cotidiana.

O acesso à internet nas escolas possibilita que a aprendizagem se materialize frequentemente no espaço virtual, no qual devem ser permeadas as práticas pedagógicas. A escola é um local privilegiado de interação social, devendo se articular e se integrar aos demais espaços de conhecimento já disponíveis e incorporar os recursos tecnológicos e a comunicação, possibilitando fazer o elo entre conhecimentos, sendo um novo elemento de cooperação e mudança.

A estratégia de gerar, armazenar e disseminar a informação está em processo intenso de modificação, permitindo aos alunos o acesso amplo e irrestrito a muitas fontes de pesquisa através da Internet. A formação docente para esse novo paradigma deve ser realizada de forma crítica, prioritária e efetiva através de políticas públicas educacionais e nas escolas. Tais

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

proposições, inserem-se, sobretudo, em programas de formação continuada e programas de qualificação de recursos humanos.

A escola torna-se um ambiente mais atrativo e efetivo na formação do aluno para o seu futuro. A aprendizagem tem sido pautada pelas diferenças individuais e pela formação do aluno com vistas a torná-lo um utilizador singular da informação, hábil a usar vários tipos de fontes de informação e meios de comunicação. Compete às escolas introduzir novas tecnologias de comunicação, gerenciando a trajetória de mudança da ação docente, que é o protagonista destas transformações, concebendo o currículo como instrumento preparando o educando para buscar de forma apropriada a informação em diversas fontes possíveis.

É necessário salientar, ainda, que deve se destacar a toda a comunidade escolar, sobretudo aos alunos, da relevância da tecnologia para o desenvolvimento sociocultural. Admite-se, pois que as novas tecnologias podem contribuir com a forma de gerenciar o currículo e mediante a ação do professor, estimulando o uso das novas tecnologias de ensino, impulsionando pesquisas interdisciplinares e ampliando as formas de conceber, assimilar, divulgar e tratar o conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que estimulou essa pesquisa foi a necessidade de compreender as implicações das tecnologias digitais no currículo educacional e no processo de ensino-aprendizagem na era digital. Esta questão é crucial, dada a velocidade e profundidade das transformações sociais e educacionais promovidas pela revolução digital.

Os objetivos da pesquisa foram cumpridos, uma vez que se analisou a importância da utilização das tecnologias digitais na educação e os seus efeitos no currículo. Identificou-se que o uso racional das tecnologias digitais é essencial para maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados ao excesso de estímulos e informações. Além disso, destacou-se a necessidade de os educadores se comprometerem com a adaptação e inovação em suas práticas pedagógicas, considerando as novas demandas e desafios impostos pela sociedade digital.

DOI: 10.5281/zenodo.10560916

Conclui-se que a integração eficaz das tecnologias digitais no processo educativo requer uma abordagem holística que envolve a reestruturação do currículo e o desenvolvimento de competências digitais tanto para alunos quanto para professores. A educação na era digital exige uma transformação que vai além da mera inclusão de tecnologias nas salas de aula; envolve a redefinição dos métodos de ensino e aprendizagem e uma reavaliação dos objetivos educacionais em um contexto social em constante mudança.

Ainda se pode concluir que a era digital desafia o sistema educacional a promover um ensino contextualizado e adaptado às necessidades individuais dos alunos, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de lidar com uma vasta quantidade de informações. O educador moderno deve, portanto, ser um facilitador no processo de aprendizagem, guiando os alunos na navegação por um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado.

Como sugestão de pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de analisar a eficácia de diferentes modelos pedagógicos na integração das tecnologias digitais no currículo. Isso inclui investigar como diferentes abordagens educacionais podem ser adaptadas ou desenvolvidas para atender às necessidades de uma sociedade em constante evolução tecnológica, e como essas abordagens podem ser implementadas de forma eficaz em diferentes contextos educacionais.

REFERÊNCIAS

CAIADO, R. V. R. A ortografia no gênero Weblog: entre a escrita digital e a escrita escolar. In: ARAÚJO, Júlio César (Org.). *Internet e ensino: novos gêneros, outros desafios*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.

GIDDENS, A. *Sociologia*. 6. Ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

GOLDENBERG, M. *A arte de pesquisar*. Rio de Janeiro: Record, 1997.

HOBSBAWM, E. *Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991)*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

IMBERNÓN, F. *Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza*. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

DOI: [10.5281/zenodo.10560916](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560916)

MORAN, J. M.; MASSETTO, M. T.; BEHRENS M. A. *Novas tecnologias e mediações pedagógicas*. Campinas, SP. Papyrus, 2012.

OLIVEIRA, C. et al. *TIC'S na educação: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno*. Belo Horizonte: PUCMINAS, 2015.

SOARES, A. S. *O que é informática*. Editora brasiliense. 2ª visão, 1998.

PACHECO, J. A. *Currículo: Teoria e Práxis*. 3ª ed. Porto: Porto Editora, 2006.

TAJRA, S. F. *Informática na Educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade*. 8. ed. São Paulo: Érica, 2008.

TEDESCO, J. C. *O novo pacto educativo*. Editora Ática, 1995.

VASCONCELLOS, C. S. *Currículo: A atividade humana como princípio educativo*. Libertad. 2009.

VIANA, J.; PERALTA, H. Aprender na era digital: Do currículo para todos ao currículo de cada um. *Revista Portuguesa de Educação*, vol. 33, núm. 1, pp. 137-157, 2020.

VIEIRA, R. S. *O papel das tecnologias da informação e comunicação na educação: um estudo sobre a percepção do professor/aluno*. Formoso - BA: Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 2011.